

Avaliação da eficácia das ciclodextrinas por via oral no tratamento com biperideno em um modelo animal de parkinsonismo

Alice Machado Barbosa dos Santos¹, Ana Beatriz Camargo Viana¹, Barbara Pereira do Amaral¹, Maria Antônia de Oliveira Porto¹, Amanda de Carvalho Pereira Moraes², Jorge Gelvane Tostes², Frederico Barros de Souza³

¹ Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

² Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

² Universidade Federal de Itajubá

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12608341>

RESUMO:

Neste estudo com 40 ratos machos da linhagem Wistar, estabeleceu-se um modelo animal de Parkinson induzindo catalepsia com Haloperidol. Analisou-se o impacto do Biperideno, um fármaco utilizado no tratamento da Doença de Parkinson, com ou sem Ciclodextrinas (CDs) a fim de reduzir a catalepsia. No estudo, os ratos foram divididos em grupos distintos, onde, primeiramente administrou-se Biperideno sozinho por via oral a uma dose de 2,5 mg/kg, Biperideno 2,5mg/Kg em combinação com HPβCD ou com βCD. Após 20 minutos os ratos receberam Haloperidol por via intraperitoneal a uma dose de 0,5 mg/kg. Os resultados sugerem que a HPβCD pode diminuir a velocidade de absorção do Biperideno, indicando um potencial sistema de drug delivery, ou seja, liberação lenta. Isso pode reduzir a frequência da administração do medicamento, oferecendo promissoras perspectivas de tratamento para a Doença de Parkinson. Pesquisas adicionais são necessárias para validar essas descobertas e entender melhor o mecanismo subjacente.

Palavras-chave: Catalepsia; Biperideno; Doença de Parkinson.

Organização:

Biblioteca Prof. Dr. Eurípedes Garcia

Núcleo de Desenvolvimento de Pesquisa - NUP